

Развитие промышленного сектора как основа роста экономики Российской Федерации

Белов В. И.^{1, 2, *}, Василевский Д. А.¹

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация

² Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербург, Российская Федерация; *v.i.belov@bk.ru

РЕФЕРАТ

В сложившихся условиях хозяйствования в РФ исследование проблематики промышленного производства как фундаментальной основы российской экономики приобретает особую значимость. Исследование проводилось по трем видам экономической деятельности (ВЭД): «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». В ходе исследования были проанализированы статистические показатели по заявленным ВЭД, выявлены актуальные проблемы и выделены ключевые направления развития промышленного производства в РФ. Кроме того в статье были проанализированы показатели рентабельности активов организаций, рентабельности проданных товаров и их влияние на промышленное производство в РФ.

Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Development of the Industrial Sector as the Basis for the Growth of the Economy of the Russian Federation

Belov V. I.^{a, b, *}, Vasilevskii D. A.^a

^a Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation

^b Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, Russian Federation; * v. i. belov@bk.ru

ABSTRACT

This article is devoted to the study of the problems and development prospects of the industrial production of Russia. In the current realities of the world economy, the study of the problems of industrial production (the fundamental basis of the Russian economy) is of particular importance. The research was conducted on three types of economic activity: «Mining», «Manufacturing Processes», «Production and distribution of electricity, gas and water». In the course of the research, statistical indicators were analyzed for the declared types of economic activity, actual problems were identified and key directions for the development of industrial production in the Russian Federation were identified. In addition, the article analyzed the return on assets of organizations, the profitability of goods sold and their impact on industrial production in the Russian Federation.

Keywords: mining, manufacturing processes, production and distribution of electricity, gas and water

Российская Федерация обладает огромной территорией, богатейшей природно-ресурсной и социальной базой — все это позволяет нашей стране соответствовать статусу одной из ведущих экономик мира, занимая 13-е место в рейтинге стран

по уровню номинального значения ВВП¹. Стратегической целью развития современной России является достижение пятерки стран-лидеров по объему ВВП до 2020 (Стратегия-2020). Рассуждая о предпосылках достижения данного целевого показателя, традиционно рассчитывают на развитие добывающей, обрабатывающей и энергетической отраслей промышленности, которые исторически являются фундаментальной базой экономики страны. В настоящее время доля указанных видов экономической деятельности составляет 26,5% от общего объема ВВП Российской Федерации².

Говоря о сдерживающих факторах, необходимо отметить «новые экономические реалии», в которых оказалась страна. Фундаментальные изменения в функционировании экономики страны в первую очередь связаны с ее промышленностью. В 2014 г. в результате экономических санкций со стороны Западных стран Россия взяла курс на импортозамещение. Президент России назвал новый курс ключевым направлением новой стратегической политики государства. Санкции Запада затронули не только финансовый сектор, но и разные отрасли промышленности России. Ограничения коснулись поставок технологического оборудования, явились причиной закрытия крупных инвестиционных проектов и, как следствие, произошло сокращение доли на рынках российской продукции.

Одной из основных проблем для нашей страны является отсутствие современной фундаментальной базы для интенсивного развития промышленности. В данном случае под фундаментальной базой понимаются и успешно действующие логистические связи внутри страны, и готовность экономики страны к глобальным экономическим изменениям (девальвация рубля, снижение стоимости углеводородов на мировом рынке), и политическая стабильность, и наличие развитой производственной инфраструктуры. Отсюда следует, что развитие промышленности должно стать долгосрочной стратегической задачей для нашей страны [3].

Анализ состояния промышленности РФ проводился по трем ключевым видам экономической деятельности за пятилетний период с 2013 г. по 2017 гг.: «Добыча полезных ископаемых» — 10,3% от ВВП страны; «Обрабатывающие производства» — 13,3% от ВВП страны; «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» — 2,9% от ВВП страны³. Оборот организаций по заявленным видам экономической деятельности представлен в табл. 1.

Анализируя оборот организаций, можно отметить достаточно стабильный рост данного показателя по всем исследуемым видам ВЭД. К основным причинам роста можно отнести следующие: рост объемов добычи полезных ископаемых, реализация политики импортозамещения, ввод новых генерирующих мощностей, увеличение протяженности электрических и тепловых сетей, рост тарифов на электро- и теплоэнергию.

Исследуя объемы добычи полезных ископаемых, можно отметить выход РФ на достаточно высокий уровень добычи нефти и природного газа (рис. 1).

Стоит отметить, что, согласно официальным данным отечественной статистики, Россия в 2015 г. занимала 2-е место в мире по добыче природного газа, 3-е место — по добыче нефти (включая газовый конденсат), 4-е место — по производству электроэнергии, 6-е место — по добыче угля. Причина столь высоких показателей в нефтегазовом секторе российской экономики связана с разработкой новых ме-

¹ Рейтинг стран по ВВП 2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-2017> (дата обращения: 25.03.2018).

² Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России // Годовой отчет. 2017. 10-284 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 25.03.2018).

³ Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России // Годовой отчет. 2017. 10-284.

Таблица 1

Оборот организаций по видам экономической деятельности в 2013–2017 гг., млрд руб.

Table 1. Turnover of the organizations on types of economic activity in 2013–2017, billion rubles.

ВЭД \ Год	2013	2014	2015	2016	2017
Добыча полезных ископаемых	9176,5	9777,3 (↑6,6%)	11339,1 (↑16%)	11 777,1 (↑3,9%)	13 708,3 (↑16,4%)
Обрабатывающие производства	29520,1	32 019,6 (↑8,5%)	34 687,2 (↑8,3%)	36 716,8 (↑5,8%)	40 502,2 (↑10,3%)
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	7187,2	7648,0 (↑6,4%)	8014,8 (↑4,8%)	8742,1 (↑9%)	8995,8 (↑2,9%)

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России // Годовой отчет. 2017. 10–284.

Рис. 1. Объем добычи полезных ископаемых в 2013–2017 гг.
Fig. 1. The volume of mining in 2013–2017

сторождений, месторождений трудноизвлекаемых запасов (ТриЗ) и шельфовых месторождений нефти, газа и конденсата. При этом по планам правительства и корпораций, работающих на этом рынке, основной задачей отрасли на ближайшие 20 лет является сохранение объемов добычи углеводородов на действующем уровне [2].

Второй анализируемый показатель состояния промышленности РФ — «обрабатывающие производства». При его анализе в поле внимания попадает один из важных показателей оценки промышленности — индекс предпринимательской уверенности. Индекс предпринимательской уверенности считается качественным показателем, который позволяет по ответам руководителей о прогнозе выпуска продукции, остатках и спросе на нее охарактеризовать экономическую деятельность организаций и дать упреждающую информацию об изменениях экономических переменных.

По данным обследования деловой активности, в котором приняли участие 2954 организации обрабатывающих производств, в январе 2018 г. значение индекса предпринимательской уверенности составило 3%, что на 2 процентных пункта ниже значений середины 2017 г. (рис. 2).

Анализируя имеющиеся данные (см. график на рис. 2), можно сделать вывод о значительных колебаниях показателя от месяца к месяцу на протяжении двух лет. К основным причинам отрицательного значения индекса сами респонденты отнесли: нестабильность рубля, ухудшение платежеспособного спроса потребителей, санкции Западных стран.

Третий анализируемый показатель состояния промышленности РФ — «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». При анализе его значений можно заметить незначительный рост генерации электроэнергии (рис. 3).

Данный процесс обусловлен работой генерирующих компаний, направленной, во-первых, не на ввод нового оборудования, а на обновление изношенного. А во-вторых, на удовлетворение спроса на электро- и теплоэнергию со стороны юридических и физических лиц, который не характеризуется значительным ростом.

Исследуя современное состояние промышленности РФ, важно проанализировать показатели рентабельности активов организаций, рентабельности проданных товаров и их влияние на промышленное производство в РФ (рис. 4, 5).

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности организаций обрабатывающих производств в РФ за 2016–2017 гг.

Fig. 2. The index of enterprise confidence of the organizations of the processing productions in the Russian Federation for 2016–2017

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России // Годовой отчет. 2017

Рис. 3. Производство электро- и теплоэнергии в 2013–2017 гг. в РФ
 Fig. 3. Production electro-and heat power in 2013–2017 in the Russian Federation

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России // Годовой отчет. 2017.

Рис. 4. Показатели рентабельности активов организаций промышленного сектора экономики РФ за 2014–2016 гг.

Fig. 4. Indicators of profitability of assets of the organizations of the industrial sector of economy of the Russian Federation for 2014–2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России // Годовой отчет. 2017.

Рис. 5. Показатели рентабельности проданных товаров организаций промышленного сектора экономики РФ за 2014–2016 гг.

Fig. 5. Indicators of profitability of the sold goods of the organizations of the industrial sector of economy of the Russian Federation for 2014–2016

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение России // Годовой отчет. 2017.

Анализируя показатели рентабельности активов организаций промышленного сектора, можно отметить спад показателя по ВЭД «Добыча полезных ископаемых» на 4,6% с 2014 г. по 2016 г. Вероятно, это связано со снижением цен на углеводороды на мировом рынке в два раза (с 100 долл. за баррель до 50 долл.) и, как следствие, снижением чистой прибыли компаний отрасли. По остальным ВЭД наблюдается положительная тенденция, которая может быть связана с ростом тарифов и цен на реализуемые товары и услуги на отечественном рынке за счет девальвации рубля.

По показателю «рентабельность проданных товаров организаций промышленного сектора» по исследуемым видам экономической деятельности в целом наблюдается положительная динамика. Однако положительное значение данного показателя может свидетельствовать и о негативных проявлениях в экономике (инфляционный рост, сокращение объемов продаж и др.), которые, в свою очередь, компенсируются повышением цен и тарифов в стране, что и приводит к «положительному» росту показателя.

Вместе с тем, несмотря на незначительный экономический рост российской экономики, обращают на себя внимание основные фундаментальные проблемы России, которые могут замедлить долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.

1. Экономическая ситуация в стране. Исторически Россия является ресурсозависимой страной, и с падением цен на углеводороды более чем в два раза экономическое положение страны (и организаций промышленного сектора) сильно дестабилизировалось.

2. Логистика. Современная российская логистика больше ориентирована на импорт, что привело к слабым логистическим связям внутри страны. Из системы хозяйственного оборота «выпали» не только отдельные отрасли, но и целые географические зоны. Задачей логистики в данном случае является создание единого общенационального рынка, способного преодолевать пространственное разделение и экономически объединять все регионы страны.
3. Отсутствие конкурентных преимуществ и опыта ведения конкурентной борьбы у отечественных производителей. Промышленная отрасль для реализации крупных и сложных проектов требует высокотехнологичного и качественного оборудования для производства конкурентной продукции с постоянной и беспрепятственной возможностью сервисного обслуживания. Потребуются значительные временные затраты, чтобы российские производители приобрели требуемый производственный опыт и отработали свои сервисные потоки.
4. Прекращение международного сотрудничества и совместной реализации ряда проектов. Международные проекты в промышленном секторе были призваны задать динамику ускоренного развития одного из самых важных секторов экономики для нашей страны. Однако в настоящее время многие проекты приостановлены либо вовсе отменены. Решение этой проблемы видится в самостоятельной разработке и внедрении инновационных проектов в рамках программ по импортозамещению, в сотрудничестве с политически и экономически лояльными странами [1].

Стратегической целью развития современной России является достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической системе и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. По плану Правительства РФ в 2015–2020 гг. Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. Для этого была разработана Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Основные количественные показатели промышленности согласно Стратегии-2020, а также факт их выполнения/ невыполнения представлены в табл. 2.

Таблица 2

Основные показатели промышленности согласно Стратегии-2020

Table 2. Key indicators of the industry according to Strategy-2020

Отрасль	Показатель	Плановое значение	Факт достижения на 31.12.2017
1	2	3	4
Высокотехнологичные отрасли			
Авиационная промышленность и двигателестроение	Объем гражданской продукции	10–15% уровня мирового рынка	Нет
	Снижение трудоемкости	Снижение в 1,3–1,6 раза	Нет
Ракетно-космическая промышленность	Объем промышленной продукции	Увеличение в 1,8 раза	Да
	Доля присутствия на мировом космическом рынке	Увеличение до 8–15%	Да

1	2	3	4
	Крупные российские ракетно-космические корпорации	3–4	Да
	Производительность труда	Увеличение в 2,5–3,5 раза	Да
Судостроительная промышленность	Объем производства труда	Увеличение в 2–3,6 раза	Нет
	Производительность труда	Увеличение в 4–5 раз	Нет
	Мировой экспорт	Не менее 20%	Нет
	Экспортные поставки	Увеличение в 1,5–2 раза	Нет
	Объем экспортных поставок гражданской продукции	Увеличение более чем в 5 раз	Нет
Радиоэлектронная промышленность	Объем продаж продукции	Увеличение в 5,2 раза	Нет
	Технологический уровень изделий микроэлектроники	0,045 мкм	Да
Атомный энергопромышленный комплекс	Достижение установленной мощности объектов атомной энергетики	До 50–52 в 2020 г.	Нет
	Экспорт оборудования и технологий	Не менее 8–14 млрд долл. в год	Нет
	Энергоснабжение атомными станциями потребителей	До 20–22% общего производства электроэнергии в РФ	Нет
	Прирост эквивалентной мощности атомных электростанций	На 4,5 ГВт	Нет
	Снижение эксплуатационных расходов организаций, эксплуатирующих атомные станции	На 20% из расчета на 1 кВт·ч	Нет
Другие отрасли			
Нефтегазовый комплекс	Добыча нефти	Увеличение до 500–545 млн т	Да
	Экспорт нефти	Увеличение до 255–265 млн т	Да
	Переработка нефти	Увеличение до 235–280 млн т	Да
	Добыча газа	Увеличение до 815–900 млрд м ³	Нет
	Экспорт газа	Увеличение до 280–330 млрд м ³	Нет
	Полезное использование попутного газа	95% объема его извлечения	Да

1	2	3	4
	Глубина переработки нефти	83–87%	Нет
	Выход светлых нефтепродуктов	64,1–67,4%	Да
Электроэнергетика	Потребление электроэнергии	Снижение до 3,6–3,7% до 2020 г.	Нет
	Ввод энергетических объектов	120–200 млн кВт	Нет
	Доля электроэнергии и мощности, продаваемых по свободным ценам	До 100%	Нет
	Повышение операционной эффективности компаний в регулируемых секторах электроэнергетики	Рост 1–2,5% в год	Нет
	Расширение производства электроэнергии на основе возобновляемых источников без учета крупных и средних ГЭС	До 80 млрд кВт·ч	Нет
	Прирост установленной мощности возобновляемых источников	До 22 ГВт	Нет
	Обеспечение прироста установленной мощности крупных и средних гидроэлектростанций (свыше 25 Мвт)	На 25,1 ГВт	Нет

Составлено авторами по: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р / Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/info/6217> (дата обращения: 25.03.2018).

Итак, из 33 показателей, представленных в табл. 2, на конец 2017 г. выполненными остаются менее одной трети показателей (всего 10). Это свидетельствует о наличии фундаментальных проблем в стране и об отсутствии эффективного механизма достижения поставленных целей. Для решения ключевых проблем, сдерживающих экономический рост российской промышленности и, соответственно, реализацию Стратегии-2020, можно предложить меры, приведенные в табл. 3.

Действия, направленные на решение проблем реализации Стратегии-2020, призваны заложить прочный фундамент для эффективного развития экономики Российской Федерации. Исторически сложилось так, что главным условием экономического роста РФ является сильный и устойчивый промышленный сектор. Развитая промышленность — фундамент любой прогрессирующей экономики. Только развитый промышленный сектор может обеспечить быстрый и качественный рост экономики, поскольку именно промышленность обеспечивает наиболее высокие из всех секторов темпы прироста производительности труда и оказывает высокое влияние на другие отрасли и секторы хозяйства страны.

Предлагаемые меры (направления развития), нацеленные на решение проблем реализации Стратегии-2020

Table 3. Proposed measures (directions of development) aimed at the solution of problems of realization of Strategy-2020

Проблема	Пути решения
Экономическая ситуация в стране	Сокращение нецелевых расходов бюджетов всех уровней; уход от ресурсозависимости страны, организация собственного производства внутри страны; развитие и поддержка внутрироссийского рынка, отечественного товаропроизводителя
Логистика	Создание специализированных логистических центров, связывающих воедино инфраструктуру страны; переосмысление действующей логистической системы, определение предназначения каждой хозяйствующей единицы; строительство современной логистической системы, учитывающей интересы как регионов, так и страны в целом
Отсутствие конкурентных преимуществ и опыта у отечественных производителей	Государственная поддержка отечественных предприятий, направленная на создание конкурентоспособных производств; государственная поддержка НИОКР в регионах страны; государственная поддержка отраслевых венчурных фондов, связанная с развитием перспективных секторов экономики
Прекращение международного сотрудничества и совместной реализации ряда проектов	Развитие собственной научно-технической базы, направленной на создание отечественных средств производства; сотрудничество с политически лояльными странами, демонстрирующими высокие темпы технико-экономического развития; создание собственных промышленных проектов, позволяющих вывести страну на качественно новый уровень развития

Литература

1. *Василевский Д. А.* Проблемы и перспективы развития импортозамещения в нефтегазовом секторе России // Материалы научно-практической конференции с международным участием 19–22 мая 2016 года. С. 76–83.
2. *Ловыгина А. Б., Белов В. И.* Оценка текущего состояния комплекса теплоснабжения и перспективы его развития (на примере Санкт-Петербурга) // Образование, экономика, общество. 2015. № 1–2 (47–48). С. 69–74.
3. *Belov V. I., Lovygina A. B.* The modern wholesale electricity market in the russian federation: the structure and the problems of functioning // Modern Science. 2017. N 10. P. 48–51.

Об авторах:

Белов Валерий Игоревич, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, доцент кафедры экономики и управления ЛГУ им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук; v.i.belov@bk.ru

Василевский Дмитрий Андреевич, аспирант кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация)

References

1. Vasilevsky D.A. Problems and the prospects of development of import substitution in the oil and gas sector of Russia // Materials of a scientific and practical conference with the international participation [Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem] on May 19–22, 2016. P. 76–83. (In rus)
2. Lovygina A.B., Belov V.I. Assessment of current state of a complex of heat supply and the prospect of its development (on the example of St. Petersburg) // Education, economy, society [Obrazovanie, ekonomika, obshchestvo]. 2015. N 1–2 (47–48). P. 69–74. (In rus)
3. Belov V.I., Lovygina A.B. The modern wholesale electricity market in the russian federation: the structure and the problems of functioning // Modern Science. 2017. N 10. P. 48–51.

About the authors:

Valery I. Belov, Associate Professor of the Chair of Economics of the North-West Institute of Management of RANEPA, Associate Professor of the Chair of Economy and management of Pushkin Leningrad State University (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics; v.i.belov@bk.ru

Dmitry A. Vasilevsky, graduate student of the North-West Institute of Management of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation)